

KICHIK MAKTAB YOSHIDAGI O'QUVCHILARNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Ro'zibayeva Muhabbat Ro'zimetovna

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti magistranti

<https://orcid.org/0009-0006-9162-8566>

Ilmiy rahbar: Xolyigitova Nasiba Xabibullayevna,

p.f.n. dotsent, Toshkent Kimyo xalqaro universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11392940>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 21-may 2024 yil

Ma'qullandi: 25-may 2024 yil

Nashr qilindi: 30-may 2024 yil

KEY WORDS

*kichik maktab yoshi, aqliy
rivojlanish nazariyasi, xotira, psixika*

ABSTRACT

Ushbu maqolada bolalar va pedagogik psixologiyada markaziy o'rinlardan birini egallagan kichik maktab yoshidagi o'quvchilarning psixologik xususiyatlariga to'xtalib o'tilgan.

Bolalar va pedagogik psixologiyada markaziy o'rinlardan birini kichik yoshdagi maktab o'quvchilarining psixologik xususiyatlari muammosi egallaydi. Boshlang'ich maktab yoshidagi bolalarning psixologik xususiyatlarini bilish va hisobga olish sinfda tarbiyaviy ishlarni to'g'ri tashkil etishga imkon beradi. Shuning uchun har bir kishi bu xususiyatlarni bilishi va ularni o'z ishida hamda boshlang'ich sinf o'quvchilari bilan muloqot qilishda hisobga olishi kerak.

Kichik maktab yoshi davriga 6–11 yoshli boshlang'ich (I–IV) sinflarning o'quvchilari kiradi. Yosh chegaralari va uning psixologik xususiyatlari ma'lum bir davr uchun qabul qilingan ta'lim tizimi, aqliy rivojlanish nazariyasi va psixologik yosh davriyligi bilan belgilanadi.

Bola maktab ta'limiga bog'chada tarbiyalanayotganida tayyorlanadi. Bunda u maktabda o'quvchilarga qo'yiladigan har xil talablar bilan tanishadi, fan asoslarini o'rganish uchun biologik va psixologik jihatdan tayyor bo'ladi.

Ta'limga psixologik tayyorlik deganda, bolaning obyektiv va subyektiv jihatdan maktab talabiga munosibligi nazarda tutiladi. U maktab ta'limiga avval psixologik jihatdan tayyorlanadi. Binobarin, uning psixikasi bilim olishga etarli darajada rivojlanadi. Shu yoshdagi bola idrokining o'tkirligi, ravshanligi, aniqligi, o'zining qiziquvchanligi, xayrixohligi, ishonuvchanligi, hayolining yorqinligi, xotirasining kuchliligi, tafakkurining yaqqolligi bilan boshqa yoshdagi bolalardan ajralib turadi.

Maktab ta'limiga tayyorlanayotgan bolada diqqat nisbatan uzoq muddatli va shartli barqaror bo'ladi. Bola diqqatining xususiyatlari rolli va syujetli o'yinlarda, rasm chizish va qurish-yasash mashg'ulotlarida, loy hamda plastilindan o'yinchoqlar tayyorlashda, o'zgalar nutqini idrok qilish va tushinishda, matematik amallarni yechishda, hikoya tinglash va tuzishda ko'rinadi. Bola o'z diqqatini muayyan obyektga yo'naltirish, to'plash, taqsimlash bo'yicha ma'lum darajada ko'nikmaga ega bo'lib, o'z diqqatini boshqarish va kerakli paytda to'plashga intiladi. Uning xotirasi qiziqarli, ajoyib-g'aroyib, kishini taajjubga soladigan ma'lumot va hodisalarni puxta esda olib qolish, esda saqlash, esga tushirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Shu davrgacha bevosita kattalar rahbarligida u yoki bu axborotlarni o'zlashtirib kelgan bo'lsa, endi o'z xohish-irodasi bilan zarur ma'lumotlar to'plashga, o'z oldiga aniq maqsad va vazifa

qo'yishga harakat qiladi. Bolaning ana shu faolligi xotirasining muayyan darajada rivojlanganini bildiradi. U she'r, hikoya va ertaklarni esda qoldirish uchun go'yo takrorlashi, yod olishning eng qulay yo'l va usullaridan foydalanishi ta'lim jarayonida unga juda qo'l keladi. Birinchi sinf o'quvchisi ko'pincha yaqqol obrazli xotiraga suyanib bilish faoliyatini tashkil etsa ham, bu ish xotiraning boshqa turlarini inkor qilmaydi, aksincha, ta'lim so'z-mantiq xotirasini taqozo etadi. So'z-mantiq xotirasining mavjudligi ma'nosini tushunib esda olib qolish jarayonining samaradorligi ortishiga keng imkoniyat yaratadi. Tajribadan ma'lumki, bola ma'nosiz so'zlardan ko'ra ma'nodor tushunchalarni birmuncha tez va mustahkam eslab qolish xususiyatiga ega. Uning nutqi maktab ta'limiga tayyorgarlik bosqichida kattalar bilan muloqotga kirishish, kishilarning fikrini uqib olish va to'g'ri idrok qilish darajasida, nutqining tuzilishi esa grammatika qoidalariga mos, mantiqan izchil, ifodali, miqdor va ko'lam jihatdan fikr almashishga etarli bo'ladi. U eshitgan va ko'rganlari to'g'risidagi ma'lumotlarni tushuna oladi. O'zidagi axborotlarni taqqoslaydi, oydinlashtiradi, guruhlarga ajratadi, umumlashtiradi, hukm va xulosa chiqarishga harakat qiladi.

Olti yoshli bolaning maktab ta'limiga psixologik jixatdan tayyorligining obektiv tomoniga reja asosida, tartibli, maqsadga yo'naltirilgan, bola turmushi va faoliyatining tafovutlari, sharoitlari, o'ziga xosligi, uning sihat-salomatligi, usuliy jihatdan tayyorgarligi, oddiy ko'nikmalarni o'zlashtirgani kabi omillar kiradi.

Bolani maktab ta'limiga psixologik tayyorlanishining subyektiv tomoniga esa uning maktabda o'qish xohishi, intilishi, katta yoshdagi odamlar bilan muloqotga kirishish istagi mazkur tayyorgarlik bilan uzviy bog'liqdir. Bolada shu davrga kelib, o'qish, bilim olish haqida to'g'ri tasavvur shakllanadi. U maktab jamoasi a'zolarining mas'uliyatli vazifalarini anglaydi va ularga itoat qilishga, ularning ko'rsatmalarini bajarishga moyil bo'ladi. Lekin bolalar hammasi bir xil emasligi sababli ular o'rtasida muhim farqlar vujudga keladi. Ba'zi bola maktabga butun vujudi bilan talpinadi, o'qishga qancha vaqt qolganligini uzluksiz sanaydi, o'quv ashyolarini oldinroq tayyorlab qo'yishga harakat qiladi. Boshqa bir bola esa maktabdan qat'iy voz kechishgacha borib etadi. O'qishga salbiy munosabat ko'pincha kattalarning qo'rqitishlari oqibatida vujudga keladi. Shuningdek, aka va opalarning maktabdagi "qiyin vaziyatlar" to'g'risidagi gaplari, uyda bolalarni ko'proq dars tayyorlashga majbur qilish ham o'qishga salbiy munosabat uyg'otadi.

Bo'lajak maktab talimiga nisbatan bo'lgan bunday salbiy munosabat o'quvchining talim - tarbiya ishiga kirishishini g'oyat qiyinlashtiradi va qator ruhiy to'siqlarga duch keladilar.

Maktabda ta'lim-tarbiya ishlarini tashkil qilishda kichik maktab yoshidagi bolalarning anatomik-fiziologik xususiyatlari, jismoniy kamolot darajasini hisobga olish muvaffaqiyat garovidir.

Boshlang'ich maktab yoshi - bilimlarni to'plash, o'zlashtirish, birinchi navbatda bilimlarni egallash davri. Bu yoshda ko'plab bayonotlar va harakatlarga taqlid qilish intellektual rivojlanishning muhim shartidir. O'ziga xos taklif, ta'sirchanlik, kichik maktab o'quvchilarining aqliy faoliyatini takrorlashga, ichki qabul qilishga, psixikani rivojlantirish va boyitish uchun qulay shart-sharoitlarni yaratishga qaratilganligi. Bu xususiyatlar, aksariyat hollarda, ularning ijobiy tomoni bo'lib, bu asrning o'ziga xosligi. Binobarin, maktabga kirish e'tirof va bilimga bo'lgan ehtiyojni shakllantirishga, shaxsiyat tuyg'usini rivojlantirishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Korayeva, L.Z. Ta'lim jarayonida boshlang'ich sinf o'quvchilarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirishning pedagogikpsixologik asoslari. Innovations in Technology and Science Education, 2023 2(15), 400-408.
2. Майстренко А.В., Губин В.А. Психологические характеристики обучающихся начального образования с различной успеваемостью в обучении. Вестник Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина: науч. журн. – СПб., 2016. – № 4, часть I. – с. 123–131

3. Майстренко, А.В. Новообразования младшего школьного возраста и психологические характеристики, определяющие высокую успеваемость обучения в начальных классах. Проблемы современного педагогического образования: науч. журн. - Ялта, 2020. – Вып.67, ч. 4. – с.402-406
4. Нуркелдиева Д.А., Чичерина Я.Е. Илк, мактабгача ва кичик мактаб ёшидаги болаларни психологик, педагогик ва логопедик текшириш. -Т.: “Янги аср авлоди”, 2007 йил.
5. Xolyigitova N.A. Ta'limda motivlar shakllanishining ijtmoiy-psixologik sharoitlari. “Pedagogika” ilmiy-nazariy va metodik jurnali, 2017/6

